

QISHLOQ XO'JALIK TARMOQLARINI INVESTITSIYALASHNING ZAMONAVIY HOLATI

Shokirov Ravshan Usmonqul o'g'li

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10032537>

Annotatsiya: Investitsiyalar qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishda muhim omil bo'lib, Qishloq xo'jaligi sohasida samaradorlikka erishish, mexnat unumdorligini oshirish, qo'l mexnatini qisqartirish, mahsulot tannarhini kamaytirishda investitsiyalarning o'рни va ahamiyati juda katta. Maqola qishloq xo'jalik tarmoqlariga jalb qilinayotgan investitsiyalarning miqdori va dinamikasi haqida.

Kalit so'zlar: Investitsiya, lizing, kapital, innovatsion, ijtimoiy, aktsiya, obligatsiya, veksel, sertifikat.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligi respublikamiz iqtisodiyotining yetakchi tarmoqi hisoblanib, mamlakatimiz aholisining 63 foizidan ko'prog'i qishloq joylarda istiqomat qiladi. Yalpi ichki mahsulotning 22 foizga yaqini, ish bilan band aholining 1/3 qismi, valyuta tushumlarining yarmidan ko'prog'i, ichki tovar aylanmasining 70 foizdan ortig'i ushbu sektor hissasiga to'g'ri keladi.

Mustaqillik yillarida respublikamiz qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan tarkibiy islohatlar natijasida qator muvaffaqiyatlarga erishildi. Bu, eng avvalo, bozor munosabatlariga o'tishning huquqiy asoslarining yaratilganligida, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishda fermer ho'jaliklari ulushining oshayotganligida, qolaversa, qishloq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarish hajmining barqaror o'sib borayotganligida o'z aksini topadi.

Qishloq xo'jaligidagi muammolarni hal qilishning muhim omili va shart-sharoitlaridan biri, bu investitsiya faolligini yanada ko'chaytirishdan iboratdir. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni qayta ishlash, tayyor mahsulot sifatida eksport qilish uchun faqat institucional o'zgarishlarni amalga oshiribgina qolmay, balki bu sohaga keng hamrovli investitsiyalarni olib kirish lozim. Investitsiyalar qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishda muhim omil bo'lib, u kengaytirilgan takror ishlab chiqarish asosini tashkil etadi. Qishloq xo'jaligi sohasida samaradorlikka erishish, mexnat unumdorligini oshirish, qo'l mexnatini qisqartirish, mahsulot tannarhini kamaytirish, qishloq aholisi turmush darajasini yanada oshirishda, qolaversa, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish imkoniyatlarini oshirishda, mamlakatning oziq-ovqat ta'minotida investitsiyalarning o'рни va ahamiyati juda katta.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Qishloq xo'jalik tarmoqlariga jalb qilinayotgan investitsiyalarning miqdorini va dinamikasini o'sishida banklarning roli muhim hisoblanadi shu maqsadda bank faoliyatini yanada barqarorlashtirish va samaradorligini yanada oshirish lozim bo'ladi.

Investitsiya – qishloq xo'jaligida faoliyat yuritadigan barcha toifadagi xo'jaliklarga pul, shuningdek, mulkiy yoki nomulkiy huquqlar ko'rinishida foyda va ijtimoiy samara olishni ko'zlab investor tomonidan sarmoyalashdir. Investitsiya mohiyatini aks ettiruvchi ushbu ta'rifga binoan, investitsiyalar qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlariga, xususan, qishloq xo'jaligiga ishlab chiqarish vositalari va mineral o'g'itlar, kimyoviy vositalar etkazib beradigan sanoat korxonalarini; qishloq xo'jaligining o'zidagi qishloq va dehqon xo'jaliklari, agrofimlar hamda qishloq xo'jaligining boshqa tarmoq bo'g'inlari; qishloq xo'jaligidagi mahsulotlarni qayta ishlashdan sotishgacha vazifalarni bajaruvchi korxonalar; qishloq infratuzilmasiga xizmat qiluvchi tarmoq korxonalariga kiritilib, ularning iqtisodiy barqaror faoliyat yuritishini ta'minlab, mamlakat YaIMni o'sishiga xizmat qiladi.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligini moliyalashtirishda banklarning faolligini oshirish maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1. Qishloq xo'jaligi korxonalarini banklar tomonidan kreditlash hajmini oshirish maqsadida tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash tadbirlarini ishlab chiqish lozim. Buning uchun quyidagi aniq tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

a) qishloq xo'jaligini kreditlash bilan shug'ullanayotgan tijorat banklarining muddatli va jamg'arma depozitlarini majburiy zahira ajratmasidan ozod qilish yoki ularga nisbatan imtiyozli zahira stavkalarini joriy qilish lozim.

Rivojlangan xorijiy davlatlar bank amaliyotida majburiy zahira stavkalari depozitlarning muddati va so'mmasiga bog'liq ravishda tabaqalashtirilgan. Depozitlarning so'mmasi qanchalik katta va muddati qanchalik qisqa bo'lsa, ularga nisbatan shunchalik yuqori foiz stavkasi belgilanadi. Masalan, AQShda 36,7 mln. dollargacha so'mmadagi transaksion depozitlar uchun majburiy zahira stavkasi 3% qilib belgilangan bo'lsa, 36,7 mln. dollardan ortiq so'mmadagi transaksion depozitlar uchun zahira stavkasi 12% qilib belgilangan. Buning natijasida, tijorat banklari «qisqa pullar»ni balansda yirik miqdorda saqlab turishdan manfaatdor bo'lmaydilar. Bu esa, «qisqa pullar» ning tijorat banklarining likvidligiga nisbatan favqulodda yuzaga keladigan salbiy ta'sirini kamaytiradi.

ITALY

ITALY

2. Respublikamizning yirik tijorat banklari tomonidan qishloq xo'jalik korxonalariga beradigan faktoring kreditlarining hajmini oshirish lozim. Buning natijasida qishloq xo'jalik korxonalarining debitor-kreditor qarzdorligini sezilarli darajada qisqartirish, ularning pul mablag'lariga bo'lgan ehtiyojini to'laroq qondirish imkonini beradi.

Xalqaro amaliyotda faktoring operatsiyalarining uch turi mavjud:

1. Debitor hisob raqamlarini ma'lum diskont asosida sotib olish.
2. Bank tomonidan korxonaning sotish hisobi bo'yicha barcha operatsiyalarning yuritilishi.
3. Tovar so'mmasini to'lovchining to'lovga qobilligidan qat'iy nazar to'liq to'lab berishga kafolat berish.

Odatda, tijorat banklari tomonidan faktoring xizmati katta savdo oborotiga ega bo'lgan yirik mijozlarga ko'rsatiladi. Faktoring xizmati uchun banklar oladigan komission stavka 1,5 foizdan 2,5 foizgacha bo'lgan miqdorni tashkil qiladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida banklar tomonidan mijozlarga ko'rsatiladigan faktoring operatsiyalari moliyalashtirish asosiga ega bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin.

Moliyalashtirish asosiga ega bo'lgan faktoring operatsiyalarida tijorat banki mijozdan tovarlar bilan bog'liq hujjatlarni tovar so'mmasining 80-90 foizini birdan to'lash yo'li bilan sotib oladi. Tovarlarning qolgan 10-20 foizi alohida hisob raqamida deponentlanadi. Ushbu so'mma sotib oluvchi tomonidan tovarning sifati yoki bahoci yuzasidan norozilik holatlari yuzaga kelganda ishlatilishi mumkin.

Moliyalashtirish asosiga ega bo'lmagan faktoring operatsiyalarida sotuvchi bank orqali sotib oluvchiga to'lov hujjatlarini jo'natadi.

Qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik sub'ektlarining investitsiya xarajatlarini moliyalashtirishda tijorat banklarining kreditlari va lizing kompaniyalarining lizing kreditlari muhim o'rin tutadi. Qishloq xo'jaligidagi investitsiyalarni moliyalashtirishning muqobil usuli **lizingdir**.

1999 yil 14 apreldagi "Lizing to'g'risida"gi Qonunda lizingga quyidagicha ta'rif berilgan:

Lizing – ijara munosabatlarining alohida turi bo'lib, bunda lizing beruvchi lizing oluvchining topshirig'iga binoan uchinchi tomon, haq evaziga egalik qilish va foydalanish uchun lizing shartnomasida belgilangan shartlarda berib qo'yish maqsadida mol – mulkni oladi.

Lizingga texnika va mexanizmlarni olish tartibi sodda bo'lib, ijaraga oluvchi oldin zarur vositaga buyurtma beradi va shundan keyin mazkur vositalar uchun

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ma'lum bir miqdordagi haqni to'laydi. So'ng ijaraga beruvchi tomonidan ishlab chiqarish vositalari ijaraga oluvchiga etkazib beriladi va belgilangan muddat davomida ishlab chiqarish vositalari uchun ijara haqi to'lab turiladi.

Lizingning qishloq xo'jaligi korxonalarini uchun afzalligi quyidagilardan iborat:

- lizingga olinadigan ob'ekt qiymati birdaniga emas balki, bo'lib - bo'lib to'lanadi;

- ishlab chiqarishga zamonaviy texnika va texnologiyalarni jalb etish hamda ishlab chiqarish ko'lami kengaytiriladi;

- lizingga beriladigan mulk qo'shilgan qiymat solig'idan va lizingga olinadigan mulk mol - mulk ozod etilganligi lizing ob'ektining bahosini arzonlashtiradi.

Tijorat banklari tomonidan berilayotgan imtiyozli kreditlarning, shu jumladan, lizing kreditlarining foiz stavkalarini rasmiy qayta moliyalash stavkasiga bog'liq.

Respublikamizda qishloq xo'jaligini investitsiyalash amaliyotini takomillashtirish borasida qator muammolar mavjud. Ulardan asosiylari, fikrimizcha, quyidagilardan iborat:

1. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarini mineral o'g'itlar bilan ta'minlash tizimini investitsiyalash hajmi va sifatini oshirish muammosi.

Ma'lumki, mineral o'g'itlar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligini ta'minlashning zaruriy omili hisoblanadi. Lekin respublikamizda kaliyli va fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish ularga bo'lgan talabning atigi 3 foizini qondiradi. Shuning uchun mazkur o'g'it turlarini deyarli to'liq import qilayotirmiz. Bu esa, import hajmining oshishiga xizmat qilmoqda.

2. Tijorat banklari tomonidan qishloq xo'jaliklariga berilgan lizing kreditlari samaradorligiga salbiy ta'sir etuvchi muammolarning mavjudligi.

Ushbu muammolar tarkibiga asosan ikki muammo kiradi.

Birinchi muammoning mohiyati shundaki, tijorat banki lizing ob'ektini qabul qilib olish dalolatnomasi imzolanganidan so'ng lizing kreditiga foiz hisoblashni boshlash huquqiga ega. Ammo, ayrim ma'suliyatsiz sotuvchilar tufayli lizing ob'ektini etkazib berish kechiktirilmoqda. Buning natijasida tijorat banklari lizing kreditlarining daromadliligi pasaymoqda.

Ikkinchi muammoning mohiyati shundaki, ayrim qishloq xo'jaliklari o'zlarining ishlab chiqarish - moliyaviy faoliyatini normal yo'lga qo'yishning uddasidan chiqmayaptilar. Natijada, ular lizing to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshira olmayaptilar. Bu esa, lizing kreditidan foydalanish samaradorligiga salbiy ta'sir qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda) 2017 yil 6-fevral
2. O'zbekiston Respublikasining "Lizing to'g'risida"gi Qonuni. O'zbekistonning yangi qonunlari. – Toshkent: Adolat, 1999. – B. 101.
3. Umurzoqov U.P., Toshboev A.J., Toshboev A.A. Fermer xo'jaligi iqtisodiyoti. T.: "Iqtisod- moliya" 2007. – 226 b.
4. Kovalenko N.Ya. Ekonomika sel'skogo xozyaystva, M. «Yurkniga». 2004
5. Mahmudov U. Dehqon va fermer xo'jaliklari iqtisodiyoti. Ma'ruza matnlari. T.TDIU. 2014.
6. Ungarov A., To'raqulova O. QISHLOQ XO 'JALIGI MAXSULOTLARINI INFRA QIZIL NURLARI YORDAMIDA QURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 38-40.
7. Қурбонов Э. и др. ИККИ ИЗЛИ ОСМА БОРОНА ТИШЛАР УЗУНЛИГИНИ АНИҚЛАШДА ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДА ОЛИБ БОРИЛГАН ТАЖРИБАЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 23-26.
8. www.gov.uz
9. www.press-service.uz
10. www.stat.uz
11. www.tfi.uz
12. www.lex.uz
13. www.webeconomy.ru

